

ZAMONAVIY DAVRDA ENERGETIKA XAVSIZLIGI VA TURKIYA

Tolipova Farangiz

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti
Xalqaro munosabatlar yo'nalishi
magistratura 1-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Zamonaviy dunyoda energetika xavfsizligi har bir davlatning milliy manfaatlari va xalqaro siyosatdagi o'rnini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Turkiyaning energetika xavfsizligi masalasi uning iqtisodiy rivojlanishi, mintaqaviy ta'siri va global tranzit tarmoqdagi roli nuqtai nazaridan strategik ahamiyat kasb etadi. Har bir davlat, shuningdek Turkiya ham energiya resurslariga qaram bo'lishiga qaramay, geografik joylashuvi tufayli Yevropa va Osiyo o'rtasidagi asosiy energetik ko'priq vazifasini bajarishi bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada Turkiyaning energetika xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirayotgan strategik choralari, xususan, energiya manbalarini diversifikatsiya qilish, qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish va mintaqaviy tranzit tarmoqlarini rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlariga batafsil to'xtalib o'tiladi.*

***Kalit so'zlar:** energetik xavfsizlik, milliy manfaat, tranzit, energiya resurslari, Yevropa, Osiyo, iqtisodiy resurs, geosiyosiy qurol, Turkiya, TANAP, TurkStream*

Tadqiqot usullari va metodlari. Ushbu maqolani yozish jarayonida turli tadqiqot usullari, jumladan tarixiy va statistik ma'lumotlardan foydalanilgan.

KIRISH

XXI asrda energetika xavfsizligi davlatlarning iqtisodiy barqarorligi, milliy xavfsizligi va xalqaro siyosatda strategik ustuvorlikka erishishida muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Aynan globallashtirish jarayoni bilan birga sanoat rivojlanishining jadallashuvi, texnologiyaning to'xtovsiz rivojlanishi va dunyo aholisining doimiy ravishda ko'payib borishi kabi ko'plab omillar mavjud. Bu esa o'z navbatida, energiya manbalaridan foydalanish sur'atini oshiradi. Qazib olinadigan energiya manbalarining yetarli emasligi sababli, mamlakatlar qayta

tiklanadigan energiya manbalarini qidirishga kirishadi. Energetika nafaqat iqtisodiy resurs, balki geosiyosiy qurol sifatida ham foydalanilayotgan bugungi kunda, har bir davlat o'zining energetik mustaqilligini ta'minlash va resurslar taqsimotidagi o'z mavqeini kuchaytirishga intilmoqda. Turkiya esa o'zining geografik joylashuvi, iqtisodiy rivojlanish sur'atlari hamda mintaqaviy va global siyosiy jarayonlardagi faol ishtiroki bilan energetika xavfsizligi sohasida o'ziga xos strategik pozitsiyani egallagan davlatlardan biri hisoblanadi.

Turkiya energiya resurslariga boy bo'lmagan davlat bo'lishiga qaramay, uning geografik jihatdan Osiyo va Yevropani bog'lovchi ko'priksifatidagi o'zining energetika xavfsizligida alohida ahamiyat kasb etadi. Mamlakatning Rossiya, Ozarbayjon va Erondan energiya import qilishga bo'lgan qaramligi uning energetik siyosatini shakllantiruvchi asosiy omillardan biridir. Shu bilan birga, Turkiya TANAP va TurkStream kabi yirik xalqaro loyihalar orqali mintaqaviy tranzit davlat sifatida o'z mavqeini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Ushbu loyihalar nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladi, balki Yevropa davlatlari uchun ham muhim energetik yo'laklarni shakllantiradi.

Bundan tashqari, Turkiyaning qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha olib borayotgan sa'y-harakatlari energetik xavfsizlik masalasida mamlakatning uzoq muddatli strategiyasini aks ettiradi. Shamol, quyosh, gidroenergetika va geotermal manbalar sohasidagi rivojlanish Turkiyaning energetik qaramligini kamaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, yadro energetikasining rivojlanishi, xususan, Akkuyu yadro elektr stansiyasi loyihasi, mamlakatning energiya ta'minotidagi barqarorlikni ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda.

Mazkur maqola Turkiyaning energetika xavfsizligini ta'minlashdagi sa'y-harakatlarini, ushbu sohadagi mintaqaviy va xalqaro geosiyosiy muammolarni, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya va texnologik yangilanishlarning mamlakat energetik strategiyasidagi o'rnini o'rganishga bag'ishlangan. Ushbu tahlil orqali

zamonaviy davrda energetika xavfsizligi va mintaqaviy hamkorlikning ahamiyati yanada chuqurroq yoritiladi.

Energiya va energetik xavfsizlikning tarihiy bosqichlari. Energiya hayotning boshidanoq mavjud bo'lgan va ish qilish qobiliyati sifatida tavsiflangan hodisadir¹. Hayotni davom ettirish jarayonida energiyaga muhtoj bo'lgan insoniyat dastlabki davrlarda o'ziga kerakli energiyani o'z tana kuchi bilan ta'minlagan bo'lsa, keyingi davrlarda hayvon kuchidan foydalanish orqali vaqt va kuchni tejaydi. Bu evolyutsiyadan so'ng olov va o'tin va ko'mirdan foydalanish, keyin esa bug' energiyasining kashf etilishi kuzatildi. Texnologik taraqqiyot bilan kashf etilgan energiya manbalarining xilma-xilligi oshdi va hali kashf qilinmagan ko'plab energiya manbalari mavjudligi taxmin qilinmoqda².

Ayniqsa, sanoat inqilobidan keyin ahamiyati tez ortib borayotgan va jamiyatlar farovonlik darajasining ko'tarilishining ko'rsatkichi sifatida qabul qilingan energiya, bu ahamiyati tufayli geosiyosat, tarmoq va resurslarni tashish masalalarida xavfsizlik muammolarini keltirib chiqardi. Bu jarayonda energiya xavfsizligini har tomonlama ta'minlashga qaratilgan energiya xavfsizligi tushunchasiga turli ta'riflar berildi.

Energiya xavfsizligi iste'molchi mamlakatlarning ehtiyojlarini qondirish uchun neft resurslariga ega bo'lishini ta'minlash orqali ta'minotning xavfsizligini ta'minlash kerak deb ta'riflangan. Bu ta'rif yuzaki bo'lgani uchun tanqid qilindi, chunki u 1970-yillardagi neft inqiroziga asoslanib, boshqa energiya manbalarini e'tiborsiz qoldirib, talab va taklifga e'tibor qaratdi. Darhaqiqat, tabiiy gaz kabi boshqa energiya manbalaridan foydalanish bilan energiya xavfsizligi ta'rifi yanada kengroq miqyosga ega bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi³.

Xalqaro strategik tadqiqotlar tashkiloti (USAK) energiya xavfsizligini to'rtta asosiy elementga asoslanib belgilaydi. Bular; Mavjudlik, mavjudlik, arzonlik va

¹ Kaya, 2012: 275

² Karaaslan va Gezen, 2017: 3

³ Kocatepe, 2019:58, Chelikipala, 2014:79

barqarorlik. Aktiv energiya resurslarining mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, bu talab va taklif xavfsizligi kontekstida muhim ahamiyat kasb etadi. Kirish kerak bo'lganlar ushbu resurslarga osonlikcha kira oladimi yoki yo'qligini anglatadi. Muvofiqlik o'lchovi ikki xil nuqtai nazarga bo'linadi. Birinchidan, talab qiluvchi energiya resurslaridan raqobatbardosh bozor mexanizmida foydalanish imkoniyatiga ega.

Xalqaro energetika agentligi (IEA) 2001-yilda energetika xavfsizligini "energetika ehtiyojlarini ishonchli manbalardan oqilona xarajatlar bilan qondirish qobiliyati" deb ta'riflagan⁴. Yana bir ta'rif bergan insonlardan Gavdat Bahgad energiya xavfsizligini "ishonchli va barqaror resurslardan oqilona narxlarda foydalanish" deb ta'kidlagan⁵. Ikkala ta'rifdagi umumiy nuqta energiyaning uzluksiz oqimi va energiyani maqbul narxda olish imkoniyati kabi ko'rinadi. Biroq, bugungi murakkab va ko'p tomonlama energetika sohasini hisobga olgan holda, bu istiqbolni hamma narsani qamrab olgan deb hisoblash mumkin emas. Ushbu kontseptsiyaga yondashuvimizdagi farq tushunchaning ta'rifi ham o'zgarishi mumkin bo'lgan vaziyatga olib kelishi mumkin.

Energiya xavfsizligi ikkita asosiy yondashuvni o'z ichiga oladi: xavfsizlik va energiya. Xavfsizlik aspekti energiya ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayonining barcha bosqichlarini - tadqiqot, ishlab chiqish, ishlab chiqarish, uzatish, konversiyalash, tarqatish, sotish va iste'mol qilishni o'z ichiga oladi va ushbu jarayonlardagi ob'ektlarga tahdidlarning barcha turlaridan himoya choralarini o'z ichiga oladi. Energiya aspekti energiyaning mavjudligi, foydalanish imkoniyati va sifat jihatlariga e'tibor qaratadi, shuningdek, energiyaning ekologik tozaligiga urg'u beradi.

Energiya resurslariga qaramlik va asosiy muammolar. Avvalambor Turkiya tabiiy resurslarga boy davlatlar qatoriga kirmaydi. Mamlakatning neft va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojining katta qismi import orqali qoplanadi. 2023-yil holatiga ko'ra, Turkiya o'zining energiya ehtiyojining 70 foizdan ortig'ini chet eldan

⁴ Kocatepe, 2019:58

⁵ Bahgad, 2006: 965

import qilmoqda. Asosiy yetkazib beruvchilar qatorida Rossiya, Ozarbayjon va Eron joy oladi. Rossiya tabiiy gazi Turkiya bozorining 40 foizdan ortig'ini qamrab oladi, bu esa energetika xavfsizligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu qaramlik geosiyosiy muammolarni keltirib chiqaradi, chunki import qilinadigan energiya hajmi xalqaro munosabatlarga ta'sir etuvchi omilga aylangan. Turkiyaning boshqa muammolari orasida energiya infratuzilmasining eskirganligi va energiya yo'qotishlari yuqori darajasi ham mavjud. Shuningdek, ichki energetik resurslarni samarali o'zlashtirish va qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish masalalarida ham sezilarli kamchiliklar mavjud.

Mintaqaviy energetika tarmoqlari va tranzit roli. Energetika xavfsizligi zamonaviy davrning eng dolzarb masalalaridan biri sifatida mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligi va milliy xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Turkiya geografik joylashuvi tufayli ham energiya ishlab chiqaruvchi, ham iste'molchi bo'lgan davlatlar o'rtasida strategik ko'priklarni vazifasini o'taydi. Shu nuqtai nazardan Turkiyaning mintaqaviy energiya tarmoqlari va tranzit yo'llaridagi o'rni energiya xavfsizligini ta'minlash va diversifikatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega.

Mintaqaviy energiya tarmoqlari - bu turli mamlakatlar o'rtasida energiya resurslarini uzatishni ta'minlaydigan infratuzilma tizimlari. Ushbu tarmoqlar tabiiy gaz, neft va elektr energiyasi kabi energiya turlari savdosini osonlashtirish orqali energiya ta'minotini ta'minlaydi. Turkiya ham Yevropa, ham Osiyo bozorlariga kirish eshigi bo'lgani uchun bu tarmoqlarning markazida joylashgan. Xususan, Kaspiy mintaqasi, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika kabi energiyaga boy mintaqalardan Yevropaga resurslarni tashishda Turkiyaning tranzit roli energiya xavfsizligini oshiradigan muhim omil hisoblanadi.

Turkiyaning energiya tranzit yo'llari turli quvurlar va elektr uzatish liniyalari tomonidan shakllantiriladi. Masalan, Baku-Tbilisi-Jayhan (BTC) neft quvuri va Trans-Anadolu tabiiy gaz quvur liniyasi (TANAP) Turkiyaning energiya koridori sifatidagi mavqeni mustahkamlovchi loyihalar sirasiga kiradi. Bu liniyalar

Ozarbayjon, Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqdagi energiya resurslarini Turkiya orqali Yevropaga yetkazish orqali Yevropaning energiya ta'minoti xavfsizligini oshiradi. Qolaversa, Turkiyaning Rossiyadan Yevropaga tabiiy gaz tashiydigan Turk oqimi kabi loyihalardagi roli energiya xavfsizligini diversifikatsiya qilish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Biroq Turkiyaning strategik joylashuvi turli qiyinchiliklarni ham olib keladi. Energiya tranzit yo'llari ustidagi raqobat, geosiyosiy taranglik va energiya manbalarini nazorat qilish borasidagi to'qnashuvlar Turkiyaning energiya xavfsizligiga tahdid solayotgan omillardandir. Shuning uchun Turkiyaning energiya siyosati nafaqat iqtisodiy manfaatlar, balki milliy xavfsizlik va diplomatik aloqalar doirasida ham shakllantirilishi kerak.

Natijada, Turkiyaning mintaqaviy energiya tarmoqlari va tranzit yo'llaridagi o'rnini energiya xavfsizligini ta'minlashda muhim element sifatida ajralib turadi. Turkiya o'zining geografik joylashuvi va strategik loyihalaridan foydalanib, ham o'zining energiya xavfsizligini oshirmoqda, balki mintaqaviy va global energiya dinamikasining muhim ishtirokchisiga aylanmoqda. Bu doirada Turkiyaning energiya siyosatlarini xalqaro hamkorlik va diplomatiya bilan qo'llab-quvvatlash energiya xavfsizligining barqarorligi uchun katta ahamiyatga ega. Turkiyaning geografik joylashuvi uni Yaqin Sharq, Kavkaz va Yevropa o'rtasidagi muhim energetik ko'prikkaga aylantiradi. Mamlakat energetika tranzitida muhim o'rin tutuvchi bir nechta yirik loyihalarga mezbonlik qilmoqda:

TANAP (Trans-Anadolu gaz quvuri). TANAP gaz quvuri Ozarbayjonning Shah Deniz konidan Yevropaga tabiiy gaz yetkazib berishni maqsad qilgan. Ushbu loyiha Yevropaning energetik mustaqilligini oshirishda muhim rol o'ynaydi va Turkiyani mintaqaviy energetik markaz sifatida kuchaytiradi. TANAP Ozarbayjonda Sharja davlat neft kompaniyasi (SOCAR), Turkish Petroleum (TP) va xalqaro energiya kompaniyalari hamkorligida amalga oshirilgan ko'p millatli loyihadir. Kaspiy dengizidagi Shohdengiz-2 konidan tabiiy gazni Yevropa bozoriga

olib chiqishni maqsad qilgan bu loyiha, Ozarbayjon gazini Turkiya orqali Yevropaga tashish orqali energiya ta'minoti xilma-xilligini oshirish va Rossiyaga qaramlikni kamaytirishni maqsad qilgan. Energiyaning birlashtiruvchi yo'lining eng yaxshi ramzlaridan biri bo'lgan Trans-Anadolu tabiiy gaz quvur liniyasi (TANAP) mintaqaviy tinchlik loyihasi hisoblanadi. TANAP Turkiya, Ozarbayjon va Gruziya o'rtasidagi o'zaro ishonchga asoslangan munosabatlarning aniq namunasi va do'stlik ramzidir. Turkiyaning oxirgi 18 yil ichida boshidan kechirgan o'zgarishlar, ma'lum ma'noda mintaqadagi energiya manbalarining Turkiya va Yevropaga yetkazilishiga yo'l ochib berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ozarbayjon va Gruziya bilan hamkorlik tufayli Boku-Tbilisi-Jayhan xom neft quvuri birinchi marta 2006-yilda amalga oshirildi va foydalanishga topshirildi. Shundan so'ng Ozarbayjonning Shohdengiz konida ishlab chiqarilgan tabiiy gazni Gruziya va Turkiyaga yetkazib berish uchun Baku-Tbilisi-Erzurum tabiiy gaz quvur liniyasi tashkil etildi va 2007-yilda foydalanishga topshirildi. Ushbu uch tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istagi TANAPni yaratilishiga olib keldi.

Dunyodagi tabiiy gaz zahiralarining 70 foizi aynan Turkiya joylashgan geografiyada yer olganligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, TANAP Ozarbayjondagi boshqa tabiiy gaz konlaridan, boshqa Kaspiy boyluklaridan va mintaqa davlatlaridan ishlab chiqarilgan tabiiy gazni Turkiya va Yevropaga tashish uchun muhim salohiyatga ega. Turkiya energiya importiga qaram davlat sifatida energiya ta'minoti xavfsizligini ta'minlash uchun strategik loyihalarga ahamiyat beradi. Shu nuqtai nazardan, TANAP Turkiyaga energiya xilma-xilligini oshirish va energiya ta'minotchilari bilan yanada refleksiv aloqa o'rnatish imkonini berdi. Ozarbayjon gazining Turkiyaga hamyonbop narxlarda bo'lishi mamlakatning energiya xarajatlarini kamaytirib, energiya bozoridagi raqobatbardoshligini oshirdi. Qolaversa, TANAP Turkiyani faqat energiya iste'mol qiluvchi davlat bo'lishdan ko'ra, energiya koridorining markazida joylashtirdi. Bu loyiha bilan Turkiya

energiya eksport qiluvchi va import qiluvchi davlatlar o'rtasidagi muhim tranzit nuqtasiga aylandi.

TANAP nafaqat iqtisodiy, balki geosiyosiy jihatdan ham muhim loyihadir. Energiya resurslari va etkazib berish yo'llarini nazorat qilish xalqaro munosabatlarda hokimiyatning muhim elementidir. TANAP ishga tushirilishi bilan Yevropaning energiyani diversifikatsiya qilish siyosatiga hissa qo'shish bilan birga, Rossiyaning energiya bozoridagi hukmron mavqei biroz zaiflashdi. Iqtisodiy nuqtai nazardan TANAP Ozarbayjon va Turkiya o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamladi va ayniqsa Ozarbayjon sarmoyalarining ortishiga zamin yaratdi. Bundan tashqari, loyiha o'z yo'nalishi bo'yicha hududlarda iqtisodiyotni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashga katta hissa qo'shdi.

TurkStream. TurkStream loyihasi Rossiyadan Turkiyaga va Yevropaga gaz yetkazib berishni ko'zda tutadi. Ushbu loyiha Turkiyaning Rossiya bilan energetik hamkorlikdagi strategik ahamiyatini oshiradi, ammo bu hamkorlik G'arb davlatlari bilan diplomatik ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Umumiy olganda, TurkStream tabiiy gazni Turkiya orqali Yevropaga tashishni maqsad qilgan strategik energiya loyihasidir. 2014-yilda Rossiya va Turkiya o'rtasida imzolangan shartnomalar bilan amalga oshirilgan bu loyiha ham energiya xavfsizligi, ham geosiyosiy muvozanatlar nuqtai nazaridan muhim rol o'ynaydi. "Turk oqimi" faqat energiya quvuri bo'lishdan tashqari, mintaqaviy hamkorlik, iqtisodiy aloqalar va xalqaro siyosatlarga ham chuqur ta'sir ko'rsatadi.

Turk oqimi jami ikkita liniyani o'z ichiga oladi. Birinchi liniya tabiiy gazni Rossiyadan to'g'ridan-to'g'ri Turkiyaga olib borgan bo'lsa, ikkinchi liniya gazni Turkiya orqali Yevropaga olib borishni maqsad qilgan. Loyihaning umumiy quvvati yiliga 31,5 milliard kub metr tabiiy gaz sifatida belgilangan. Bu miqdor Turkiyaning yillik tabiiy gaz iste'molining muhim qismini qondirish uchun yetarli.

Loyihaning qurilishi 2017 yilda boshlangan va 2020 yilda yakunlanib, foydalanishga topshirilgan. Turk oqimining yo'nalishi Qora dengiz tubidan

boshlanib, Turkiyaning Frakiya mintaqasiga yetib boradi va u yerdan Yevropaga boradi. Ushbu marshrut iqtisodiy samaradorlik va xavfsizlik nuqtai nazaridan afzalliklarga ega. Turk oqimi energiya xavfsizligi nuqtai nazaridan ko'plab mamlakatlar uchun muhim loyiha sifatida ajralib turadi. Yevropa energiya manbalarini diversifikatsiya qilishga harakat qilar ekan, Turk oqimi Rossiya gaziga qaramlikni kamaytirish maqsadiga muvofiq muhim bir muqobil taklif qilmoqda. Xususan, Markaziy va Janubi-Sharqiy Yevropa davlatlari uchun Turk oqimi energiya ta'minotini ta'minlash uchun koridor bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Turk oqimi bilan Turkiya energiya tranzit mamlakati mavqeini mustahkamladi. Bu holat Turkiyaga energiya siyosatini shakllantirishda ko'proq so'z o'tkazish imkonini beradi. Bundan tashqari, Turk oqimi xalqaro energiya bozoridagi rolini oshirib, Turkiyaning iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shmoqda. Turk oqimining iqtisodiy ta'siri faqat energiya ta'minoti bilan cheklanmaydi. Loyiha qurilish bosqichida minglab odamlarni ish bilan ta'minladi va mahalliy iqtisodiyotga hissa qo'shdi. Bundan tashqari, Turk oqimining ishga tushirilishi bilan Turkiyaning energiya importida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi va energiya xarajatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Loyiyaning Turkiyaning energiya narxlarini barqarorlashtirishi va uzoq muddatda energiya ta'minoti xavfsizligini oshirishi kutilmoqda. Bu Turkiyaning sanoat va savdodagi raqobatbardoshligini oshiradi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Turk oqimi energiya xavfsizligi va iqtisodiy o'sish nuqtai nazaridan muhim imkoniyatlarni taqdim etsa-da, uning atrof-muhitga ta'sirini ham hisobga olish kerak. Quvurni qurish jarayonida atrof-muhitga ta'sirni baholash o'tkazilgan bo'lsa-da, tabiiy yashash joylari va ekotizimlarga mumkin bo'lgan ta'sirlarni diqqat bilan kuzatib borish kerak. Bundan tashqari, loyiha bo'yicha mahalliy aholining fikr va tashvishlari ham hisobga olinishi kerak.

Geosiyosiy muammolar va xavfsizlik masalalar. Energiya xavfsizligi zamonaviy davlatlarning milliy xavfsizlik strategiyalarining markazida joylashgan hodisadir. Turkiya geografik joylashuvi tufayli energiya manbalariga ega bo'lgan har

ikki davlat va energiya iste'mol qiluvchi davlatlar bilan aloqalari nuqtai nazaridan strategik ahamiyatga ega. Biroq, bu strategik joylashuv o'zi bilan turli geosiyosiy muammolar va xavfsizlikka tahdidlarni ham olib keladi. Turkiyaning energetika siyosati geosiyosiy jihatdan sezilarli bosim ostida qolmoqda. Rossiya bilan yaqin hamkorlik bir tomondan, G'arb davlatlari bilan munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Sharqiy O'rta Yer dengizi hududidagi ziddiyatlar esa mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashda murakkabliklar keltirib chiqarmoqda. Turkiyaning energetik xavfsizligiga tahdidlar nafaqat tashqi geosiyosiy omillar, balki ichki iqtisodiy va siyosiy barqarorlikka ham bog'liq. Mamlakatda energiya narxining o'sishi va ichki talabning oshishi muhim muammolardan biridir. Shu sababli, uzoq muddatli strategiyalar ichki resurslarni rivojlantirish va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lishi zarur. Energiya resurslarining taqsimlanishi va raqobat: Turkiya Kaspiy mintaqasi, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika kabi energiyaga boy mintaqalar chorrahasida joylashgan. Bu holat Turkiyaning energiya manbalariga kirishini osonlashtirar ekan, bu manbalar ustidagi raqobatni ham oshiradi. Xususan, Rossiya, Eron va Ozarbayjon kabi davlatlar bilan aloqalar energiya xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu davlatlar bilan energetika sohasida hamkorlik Turkiyaning energiya ta'minotini kafolatlashiga yordam bersa, bu davlatlarning ichki siyosati va xalqaro aloqalari ham Turkiyaning energiya xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillardandir.

Turkiya joylashgan geografiya tarixan turli to'qnashuvlar va ziddiyatlarga sahna bo'lgan. Suriyadagi fuqarolar urushi, Iroqdagi beqarorlik va Eron yadroviy dasturi kabi mavzular Turkiyaning energiya xavfsizligiga tahdid solayotgan omillardan. Xususan, Suriyadagi mojarolar Turkiyaning energiya liniyalari va tranzit yo'llariga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bunday geosiyosiy keskinliklar energiya ta'minotini to'xtatish xavfini o'z ichiga oladi va Turkiyaning energiya xavfsizligiga tahdid soladi. Turkiya energiya xavfsizligini ta'minlash uchun turli mintaqaviy hamkorliklarga yuzlandi. Biroq, bu hamkorlik raqobatni ham keltirib

chiqaradi. Misol uchun, Turkiyaning Yevropaga energiya eksportini oshirishga qaratilgan harakatlari Rossiyaning energiya bozoridagi ta'sirini kamaytirish maqsadiga zid keladi. Bu holat Turkiyaning energiya siyosatini shakllantirishda muhim omil sifatida ko'zga tashlanadi. Bundan tashqari, mintaqadagi boshqa davlatlarning energiya siyosati va strategiyalari Turkiyaning energiya xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Turkiyaning energiya infratuzilmasi turli xil xavfsizlik tahdidlariga duchor bo'lmoqda. Quvurlar, elektr uzatish liniyalari va boshqa energiya infratuzilmalari terroristik hujumlar, sabotaj va tabiiy ofatlar kabi xavf-xatarlarga duch keladi. Xususan, PKK kabi terror tashkilotlarining energiya infratuzilmasiga uyushtirgan hujumlari Turkiyaning energiya xavfsizligiga tahdid solayotgan muhim omil hisoblanadi. Shuning uchun energiya infratuzilmasi xavfsizligini ta'minlash Turkiyaning energiya xavfsizligi strategiyalarining markazida bo'lishi kerak.

Zamonaviy energiya tizimlari raqamlashtirish va avtomatlashtirish bilan kiberhujumlarga nisbatan zaifroq bo'lib qoldi. Turkiyaning energetika sektori kiberxavfsizlik tahdidlaridan xavf ostida. Elektr stantsiyalari, tarqatish tizimlari va boshqa muhim infratuzilmalar kiberhujumlarga duchor bo'lishi mumkin. Bunday hujumlar energiya ta'minotini buzish potentsialiga ega va milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi omillar qatoriga kiradi. Shu sababli, kiberxavfsizlik choralarini kuchaytirish Turkiyaning energiya xavfsizligi strategiyalarining muhim qismi bo'lishi kerak.

Turkiyaning energiya xavfsizligi. Energiya siyosati odatda texnologiya, iqtisod va energiya bo'yicha qarorlar qabul qilinadigan institutsional tuzilmalardan iborat bo'lib, qisqa muddatli taklif-talabni boshqarish va uzoq muddatli rejalashtirish faoliyatini qamrab oladi. Energiya resurslarining kamayishi, zahira tanqisligi va global iqlim isishi kabi sabablar kelajak avlodlar manfaatlariga mos keladigan milliy va xalqaro energiya siyosatini o'rnatishni muhim qilib qo'yadi. Shu sababli, ilmiy tahlil va o'zgaruvchan dunyo sharoitlarini hisobga olgan holda, energiya ta'minoti va

taklifiga ta'sir qiluvchi omillarni hal qilish va moslashuvchan siyosatni qabul qilish siyosatning samaradorligi uchun muhimdir. Shu sababli, davlatlarning energiya siyosati izchil, realistik va maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi va doimiy ravishda yangilanishi kerak.

Turkiyaning energiya tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1950-1960 yillar oralig'ida foydalanilgan energiyaning yarmi fotoalbom yoqilg'ilar tomonidan ta'minlanganligini ko'ramiz. Biroq, 1970-yillardan boshlab sanoatlashtirish jadallashib, energiyaga bo'lgan ehtiyoj ham ortdi. Turkiya bu ehtiyojni mahalliy qazib olinadigan yoqilg'i va gidroelektr energiyasi bilan qondirdi, ammo 1990-yillardan boshlab neft va tabiiy gazni import qilishga o'tdi. Dunyoning tasdiqlangan neft va tabiiy gaz zahiralarining qariyb 60 foiziga qo'shni hududda joylashgan Turkiya mintaqadagi eng yirik tabiiy gaz va elektr bozorlaridan biriga aylandi. Boshqa tomondan, Turkiya o'zining energiya talabini qondirish uchun taxminan 74% xorijiy manbalarga qaramligi bu sohadagi xalqaro aloqalarning ahamiyatini oshiradi⁶. Turkiya o'zining geografik joylashuvini ustunlikka aylantirish va energiyaga tashqi qaramligini kamaytirish uchun neft va tabiiy gaz quvurlariga sarmoya kiritib, muhim energiya siyosatini o'rnatdi. Turkiyaning energetika geosiyosatida bu manbalar o'tadigan davlatlar energiya manbalari joylashgan hududlar kabi muhim ahamiyatga ega. Turkiya jami energiya talabining atigi 26 foizini ichki manbalar hisobidan qondira olsa-da, neft va tabiiy gaz kabi muhim energiya manbalarining tranzit yo'lida joylashganligi sababli strategik holatda hisoblanadi.

Energiya savdosida aynan markaz bo'lish maqsadi yo'lida Turkiya turli neft va tabiiy gaz quvurlari loyihalarini amalga oshirish orqali mintaqaviy energiya siyosatida muhim rol o'ynaydi. Ushbu loyihalardan ba'zilari:

1. Boku-Tbilisi-Jayhon neft quvuri (BTC)

⁶ (www.mfa.gov.tr)

2. Janubiy Kavkaz tabiiy gaz quvuri (SCP)
3. Boku-Tbilisi-Erzurum (BTE) tabiiy gaz quvuri
4. Turkiya-Gretsiya tabiiy gaz konnektori (ITG)
5. Trans Anadolu tabiiy gaz quvur liniyasi (TANAP)
6. TurkStream tabiiy gaz quvuri

Yevropaning 4-tabiiy gaz arteriyasi bo'lgan Janubiy gaz yo'lagi ham Trans-Adriatik quvur liniyasi (TAP) bilan birga Turkiya orqali amalga oshirildi. Bu yo'lakning tayanchi Turkiya orqali o'tuvchi TANAP hisoblanadi. Turk oqimi tabiiy gaz quvur liniyasi Qora dengiz ostidan yotqizilgan ikkita quvur liniyasidan iborat bo'lib, biri Turkiyaga, ikkinchisi esa Yevropa mamlakatlariga tabiiy gaz tashishni ta'minlaydi.

Kumbarog'luning so'zlariga ko'ra, Shimoliy Iroqdagi yirik neft va tabiiy gaz zaxiralari Turkiya orqali Yevropaga arzonroq xarajat evaziga yetkazilishi mumkin. Biroq, hozirgi terror tahdidlari tufayli bu salohiyat hali to'liq amalga oshirilmagan. Kumbarog'lu bu vaziyatni quyidagi so'zlar bilan umumlashtirdi:

“Suriya va Iroqda energiya manbalari, marshrutlar, neftni qayta ishlash zavodlari va bozorlar joylashgan joylar ham terror va urush hukmron bo'lgan joylardir. Barqarorlikka erishilsa, Yevropa Ittifoqining energiya xavfsizligiga hissa qo'shadigan yangi manba Shimoliy Iroq gazi bo'ladi. Yagona iqtisodiy yo'l yana Turkiya va uchrashish nuqtasi yana Turkiya-Yunon chegarasi. Yana bir alternativ Eron gazi bo'lib, u dunyoda ikkinchi o'rinni egalladi Quvur liniyasi loyihasi gullab-yashnadi, ammo bu yerdagi sharoitlar hali ham juda o'zgaruvchan va noaniqdir.

21-asrdan boshlab energiyaning strategik ahamiyati tushunildi va Turkiyaning energiya siyosatlarini shakllantirish jarayonida energiya va energiya xavfsizligi elementlari birinchi o'ringa chiqdi. Turkiya energiya resurslariga boy Sharq va energiya iste'moliga talab yuqori bo'lgan G'arb o'rtasida strategik joylashuvga ega. Aholisi va o'sib borayotgan iqtisodiyotiga parallel ravishda energiya ehtiyojlari ortib borayotgan Turkiya, siyosat yaratish uchun ushbu geografik ustunlikdan

foydalanishga moyil bo'ldi. Turkiya uchun energiya manbalarining xavfsizligi, xilma-xilligi va xavfsiz tashish bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqish juda muhim. Turkiya, rivojlanish darajasi bilan birga neft va tabiiy gazga talab ortib borayotgan davlatdir. Turkiyaning energiya xavfsizligi strategiyalarini o'rganayotganda, ikkita asosiy o'qni hisobga olish kerak. Birinchidan, energiya ta'minoti xavfsizligini ta'minlash maqsadida diversifikatsiya qilish hamda Sharq-G'arbiy va Shimol-Janub energetika liniyalarida energiya yo'lagi va xabga aylanishni maqsad qilgan. Ikkinchidan, mavjud energiya salohiyatidan foydalanish, fotoalbom va qayta tiklanadigan energiya manbalarini maksimal darajada oshirish va energiya yo'qotishlarini minimallashtirish orqali samaradorlikni oshirishga qaratilgan.

XULOSA

Turkiyaning energetik xavfsizligi zamonaviy davrda iqtisodiy va geosiyosiy barqarorlikning asosiy elementlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Turkiya energiya jihatidan chet el manbalariga qaram mamlakat. Qazilma boyliklar nuqtai nazaridan resurs tuzilmasi yetarli bo'lmagani va rivojlanayotgan davlat bo'lgani uchun energiyaga bo'lgan ehtiyojning kun sayin rivojlanib borishi bilan bu rivojlanishga parallel ravishda ortishini taxmin qilish mumkin. Turkiyaning energiyaga tashqi qaramligi har qanday vaqtda energiya xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan darajada. Masalan, Turkiya tabiiy gaz bo'yicha Rossiyaga juda bog'liqdir. 2015-yilda Suriya chegarasida Rossiya samolyotining urib tushirilishi bilan boshlangan ikki davlat o'rtasidagi inqiroz, Turkiyaning energiya xavfsizligi nuqtai nazaridan qanchalik zaif ekanligini ko'rsatish nuqtai nazaridan muhim bir mezondir. Xuddi shunday, Turkiya xorij neftiga ehtiyoj tuyadi. Diversifikatsiya, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, tranzit tarmoqlarni mustahkamlash va yadro energiyasini joriy etish orqali Turkiya o'z energetik mustaqilligini ta'minlashga intilmoqda. Shu bilan birga, geosiyosiy muammolar va tashqi bosimlar mamlakatning ushbu maqsadlariga erishishida qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash uchun Turkiya energiya

infratuzilmasini modernizatsiya qilish, texnologik yangilanishlarni joriy etish va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga doir strategik qadamlarni davom ettirishi lozim. Ushbu jarayon mamlakatni nafaqat energetik xavfsizlikda, balki global siyosiy maydonda ham muhim o‘yinchiga aylantirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Apergis, N. ve Payne, J.A. (2009). What renewable energy consumption and economic growth: Evidence from a panel of OECD countries. *Energy Policy*, 38(1), 656-660.
2. Bahdag, G. (2006). Europe's energy security: Challenges and opportunities. *International Affairs*, 82(5), 961-975.
3. Bayraç, H.N. (2009). Küresel enerji politikaları ve Türkiye: Petrol ve doğalgaz kaynakları açısından bir karşılaştırma. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(1), 115-142.
4. Bayraç, H. N. (2010). Enerji kullanımının küresel ısınmaya etkisi ve önleyici politikalar. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11 (2), 229-259.
5. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 44, Ağustos 2023, 228 Aykut BALCI
6. Çelikpala, M. (2014). Enerji güvenliği: NATO'nun yeni tehdit algısı. *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 10(40), 75-99.
7. Çıtak, E., & Kılıç Pala, P. B. (2016). Yenilenebilir enerjinin enerji güvenliğine etkisi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(1), 79-102.
8. Durmuşoğlu, S. (2015). Türkiye'nin enerji politikaları ve komşu ülkeler ile uluslararası ilişkilerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.